
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7223653>

УДК 811.112.2'36 + 81'36

Архипова И. В.

Архипова Ирина Викторовна, кандидат филологических наук, доцент, профессор кафедры романо-германских языков, Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск, Россия. E-mail: irarch@yandex.ru.

Проявления прототипичности в сфере взаимодействия таксиса, аспектуальности, темпоральности

Аннотация. В настоящей статье рассматривается явление прототипичности в сфере межкатегориального взаимодействия таксиса с сопряженными функционально-семантическими категориями. Прототипический характер межкатегориального взаимодействия таксиса с категориями темпоральности и аспектуальности, репрезентирующими идею времени, обусловлен их тесной взаимосвязью. При реализации в синтагматическом контексте данные категории репрезентируют аспектуально-темпорально-таксисный полисинкретический семантический комплекс. Явление межкатегориального синкретизма и пересечение данных категорий детерминирует актуализацию синкретичных или сопряженных аспектуально-темпорально-таксисных категориальных ситуаций одновременности и разновременности.

Ключевые слова: прототипичность, межкатегориальное взаимодействие, таксис, аспектуальность, темпоральность, межкатегориальный синкретизм, аспектуально-темпорально-таксисный полисинкретический семантический комплекс.

Arkhipova I.V.

Arkhipova Irina Viktorovna, Cand. Sc. (Philology), Professor, Novosibirsk State Pedagogical University, 630126, Novosibirsk, Russia. E-mail: irarch@yandex.ru.

Manifestations of prototypicality in the sphere of interaction of taxis, aspectuality, temporality

Abstract. This article discusses the phenomenon of prototypicality in the sphere of intercategory interaction of taxis with interconnected functional-semantic categories. The prototypical nature of the intercategory interaction of taxis with the categories of temporality and aspectuality, representing the idea of time, is due to their close relationship. When implemented in a syntagmatic context, these categories represent an aspectual-temporal-taxis polysyncretic semantic complex. The manifestation of intercategory syncretism and the intersection of these categories determines the actualization of syncretic or interconnected aspectual-temporal-taxis categorical situations of simultaneity and non-simultaneity.

Key words: prototypicality, the intercategory interaction, taxis, aspectuality, temporality, the intercategory syncretism, the aspectual-temporal-taxis polysyncretic semantic complex.

Рассмотрению вопросов межкатегориального взаимодействия различных функционально-семантических категорий и субкатегорий (аспектуальности, темпоральности, итеративности и др.) посвящены работы таких отечественных лингвистов как А.В. Бондарко, В.С. Храковский, Ю.А. Пупынин, И.В. Архипова, С.В. Шустова, Е.С. Комиссарова, Н.Л. Кудинова и др. [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9]. Данное направление исследований характеризуется актуальностью, поскольку не существует чистых грамматических значений, свободных от межкатегориальных взаимодействий.

В фокусе нашего исследовательского внимания находится явление *прототипичности* в сфере межкатегориального взаимодействия функционально - семантических категорий таксиса, темпоральности и аспектуальности, детерминирующее актуализацию синкретичных или сопряженных таксисных (темпорально-таксисных, темпорально-аспектуально-таксисных) категориальных ситуаций одновременности и разновременности (предшествования, следования).

Материалом настоящего исследования послужили немецкие высказывания с предложными девербативами, репрезентирующие аспектуально-темпорально-таксисный полисинкретический семантический комплекс, в рамках которого «протекает» процесс таксисной актуализации. Он рассматривается как прототипический способ межкатегориального взаимодействия таксиса с семантическими категориями темпоральности и аспектуальности и является тем фактором, который обуславливает актуализацию сопряженных таксисных категориальных значений одновременности и разновременности в современном немецком языке.

Прототипический подход позволяет установить межкатегориальные связи между категорией таксиса и другими функционально-семантическими категориями, непосредственно участвующими в языковой репрезентации идеи времени, в частности, категориями аспектуальности и темпоральности.

Прототипичность в сфере межкатегориального взаимодействия таксиса с

функционально-семантическими категориями темпоральности и аспектуальности детерминирует *межкатегориальный синкретизм* в сфере таксисной актуализации, подразумевающий синкретичное объединение различных грамматических значений и выражение сопряженных таксисных категориальных ситуаций одновременности / разновременности, в частности, темпорально-таксисных, аспектуально - таксисных, темпорально-аспектуально-таксисных и др.

Рассматриваемые функционально-семантические категории таксиса, темпоральности, аспектуальности взаимодействуют между собой в результате пересечения или перекрещивания определенного набора наиболее типичных категориальных признаков. Члены каждой из рассматриваемых категорий с наибольшим количеством ее типичных признаков формируют ее прототип, характеризующийся наибольшей прототипичностью и «центральностью». В этой связи констатируется достаточная прозрачность межкатегориальных границ и возможность одновременной принадлежности элементов к различным категориям. К общим категориальным элементам следует отнести таксисные предлоги темпоральной семантики, а также различные темпоральные и аспектуальные квантификаторы. Темпоральные и аспектуальные квантификаторы *gestern, früher, jetzt, heute, in dieser Woche, am Montag, kurz, kurze Zeit, wenige Tage, einige Tage, lange* и др. могут выступать в немецких высказываниях с предложными девербативами в качестве соответствующих индикаторов синкретичных или сопряженных темпорально-таксисных, аспектуально-таксисных, темпорально-аспектуально-таксисных категориальных ситуаций одновременности и разновременности. Ср.:

(1) Die Schauspielerin und ihr Ehemann Keith Urban sind *am Montag nur wenige Tage nach ihrer Ankunft in Sydney zurück nach Los Angeles geflogen* (LC).

(2) Der türkische Präsident wird zunächst *am Donnerstag nach seiner Ankunft in Zürich mit militärischen Ehren empfangen werden und danach nach Bern weiterreisen* (LC).

(3) *Kurz nach ihrer Ankunft* wurde Indira von Zollbeamten festgenommen und ins Gefängnis gebracht (LC).

В высказываниях (1-2) темпоральные квантификаторы *am Montag, am Donnerstag* и аспектуальный индикатор *wenige Tage* детерминируют актуализацию сопряженных темпорально-аспектуально-таксисных категориальных ситуаций следования. В высказывании (3) актуализация аспектуально-таксисной категориальной ситуации следования обусловлена аспектуальным индикатором *kurz*.

Темпоральные предлоги как элементы темпоральной системы немецкого языка выступают в качестве таксисных маркеров, эксплицирующих определенную разновидность таксисной категориальной ситуации – одновременности, предшествования или следования. Совмещение или синкретизм темпоральной семантики и таксисного функционала таких предлогов позволяют рассматривать их как темпорально-таксисные. Таковыми являются немецкие предлоги *bei, in, mit, während, seit, bis / bis zu, nach, vor*. Предлоги *bei, in, mit, während* в темпоральном значении выступают в качестве маркеров таксисных категориальных значений одновременности. Темпорально-таксисные предлоги *seit, bis, nach, vor* эксплицируют таксисные категориальные ситуации разновременности – предшествования и следования. Например:

(4) *Bei ihrer Ankunft* wurde die Gruppe im Bürgermeisteramt vom Beigeordneten Denis Gilson mit einer Rede in deutscher Sprache herzlich begrüßt.

(5) *Nach meiner Ankunft* hier habe ich einen Antrag auf politischen Schutz gestellt (LC).

(6) *Vor unserer Ankunft* hat Marco Rima noch schnell die Küche aufgeräumt (LC).

(7) *Seit seiner Ankunft in Australien* steht er in geheimem Kontakt mit seiner Ehefrau (LC).

В приведенных выше высказываниях немецкого языка актуализируются темпорально-таксисные категориальные ситуа-

ции одновременности, следования и предшествования. В высказывании (4) инклюзивно-темпоральный предлог *bei* выступает в функции маркера синкретичной темпорально-таксисной категориальной ситуации одновременности. В примере (5) репрезентируется сопряженная темпорально-таксисная категориальная ситуация строгого следования, маркируемая монотемпоральным предлогом *nach*. В высказывании (6) выражается темпорально-таксисная категориальная ситуация строгого предшествования, эксплицируемая монотемпоральным предлогом *vor*. В высказывании (7) с предлогом *seit* актуализируется темпорально-таксисная категориальная ситуация нестрогого следования, предполагающая неисключающую темпоральную дизъюнкцию обозначаемых в высказывании действий (в отличие от высказывания с предлогом *nach*, указывающим на исключющую временную дизъюнкцию). Монотемпоральный немецкий предлог *seit* выступает при этом в роли маркера таксисной категориальной семантики следования (нестрогого).

Таким образом, прототипичность в сфере межкатегориального взаимодействия категории таксиса с функционально-семантическими категориями аспектуальности и темпоральности обуславливает межкатегориальный синкретизм в сфере таксиса в высказываниях, репрезентирующих аспектуально-темпорально-таксисный полисинкретический семантический комплекс. В рамках данного комплекса в анализируемых высказываниях «осуществляется» процесс актуализации сопряженных таксисных категориальных ситуаций одновременности и разновременности, трактуемый нами как результат прототипических межкатегориальных взаимодействий. Темпоральные предлоги, темпоральные и аспектуальные квантификаторы как общие элементы рассматриваемых функционально-семантических категорий выступают в функции таксисных маркеров и индикаторов сопряженных таксисных категориальных ситуаций.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Архипова И. В. Синкретизм в сфере актуализации таксисных значений одновременности // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. Издательство: Научные технологии (Москва). 2019. № 12 (2). С. 149-154.
2. Архипова И. В. Категория таксиса в разноструктурных языках. Монография. Новосибирск, 2020. 173 с.
3. Бондарко А.В. Общая характеристика семантики и структуры поля таксиса // Теория функциональной грамматики: Введение, аспектуальность, временная локализованность, таксис. Изд.6-е. М.: Книжный дом «Либроком», 2011. С. 234-242.
4. Бондарко А.В. Категоризация в системе грамматики. М.: Языки славянских культур, 2011. 488с.
5. Кудинова Н.Л. Взаимодействие категорий таксиса и темпоральности // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2014. № 12-2(42). С. 95-98.
6. Пупынин Ю.А. Грамматические категории русского глагола в их системно-парадигматических и функциональных связях // Межкатегориальные связи в грамматике. С.-Петербург: Дмитрий Буланин, 1996. С.43-60.
7. Храковский В.С. Грамматические категории глагола (опыт теории взаимодействия) // Межкатегориальные связи в грамматике. С.-Петербург: Дмитрий Буланин, 1996. С.22-42.
8. Храковский В.С. Иерархия и взаимодействие грамматических категорий глагола // Грамматические категории: иерархия и взаимодействие. Материалы докладов. Институт лингвистических исследований РАН. 2016. Издательство: «Нестор-история». Санкт-Петербург, 2016. С. 139-147.
9. Шустова С.В., Комиссарова Е.С. К вопросу о межкатегориальном взаимодействии (на примере категории итеративности в немецком языке)// Евразийский вестник гуманитарных исследований. 2015. №1 (2). С. 115-118.
10. LC – Лаборатория корпусной лингвистики Лейпцигского университета. URL: <http://www.wortschatz.uni-leipzig.de> (дата обращения: 14.09. 2022).

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Arhipova I. V. Sinkretizm v sfere aktualizacii taksisnyh znachenij odnovremennosti // Sovremennaja nauka: aktual'nye problemy teorii i praktiki. Serija: Gumanitarnye nauki. Izdatel'stvo: Nauchnye tehnologii (Moskva). 2019. № 12 (2). S. 149-154.
2. Arhipova I. V. Kategorija taksisa v raznostrukturnyh jazykah. Monografija. Novosibirsk, 2020. 173 s.
3. Bondarko A.V. Obshhaja harakteristika semantiki i struktury polja taksisa // Teorija funkcional'noj grammatiki: Vvedenie, aspektual'nost', vremennaja lokalizovannost', taksis. Izd.6-e. M.: Knizhnyj dom «Librokom», 2011. S. 234-242.
4. Bondarko A.V. Kategorizacija v sisteme grammatiki. M.: Jazyki slavjanskih kul'tur, 2011. 488s.
5. Kudinova N.L. Vzaimodejstvie kategorij taksisa i temporal'nosti // Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki. 2014. № 12-2(42). S. 95-98.
6. Pupyinin Ju.A. Grammaticheskie kategorii russkogo glagola v ih sistemno-paradigmaticheskikh i funkcional'nyh svjazej // Mezhhategorial'nye svjazi v grammatike. S.-Peterburg: Dmitrij Bulanin, 1996. S.43-60.
7. Hrakovskij V.S. Grammaticheskie kategorii glagola (opyt teorii vzaimodejstvija) // Mezhhategorial'nye svjazi v grammatike. S.-Peterburg: Dmitrij Bulanin, 1996. S.22-42.
8. Hrakovskij V.S. Ierarhija i vzaimodejstvie grammaticheskikh kategorij glagola // Grammaticheskie kategorii: ierarhija i vzaimodejstvie. Materialy dokladov. Institut lingvisticheskikh issledovanij RAN. 2016. Izdatel'stvo: «Nestor-istorija». Sankt-Peterburg, 2016. S. 139-147.
9. Shustova S.V., Komissarova E.S. K voprosu o mezhhategorial'nom vzaimodejstvii (na primere kategorii iterativnosti v nemeckom jazyke)// Evrazijskij vestnik gumanitarnyh issledovanij. 2015. №1 (2). S. 115-118.

-
10. LC – Laboratorija korpusnoj lingvistiki Lejpcigskogo universiteta. URL: <http://www.wortschatz.uni-leipzig.de> (data obrashhenija: 14.09. 2022).

Поступила в редакцию 10.09.2022.
Принята к публикации 15.09.2022.

Для цитирования:

Архипова И. В. Проявления прототипичности в сфере взаимодействия таксиса, аспектуальности, темпоральности // Гуманитарный научный вестник. 2022. №9. С. 1-5. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2022/09/Arhipova.pdf>